

DOI:

*Володіна О.Д., студентка,
науковий керівник – викладач Правдівцева Л. В.,
Комунальний заклад «Харківський фаховий
вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради*
Цифрові технології в мистецтві

На сьогоднішній день ми спостерігаємо активне впровадження комп'ютерних технологій у мистецтво, що значно розширює його можливості.

У результаті технічної революції відбулися кардинальні зміни в усіх сферах людської діяльності, в тому числі й у мистецтві. Нові технології вплинули на мистецьке середовище й у результаті виникнув новий феномен мистецтва – «цифрові мистецтва». Під цим поняттям розуміють «сукупність та різноплановість видів художньої діяльності, концептуальна і продуктивна база яких визначається цифровим середовищем; творчу діяльність людини, яка заснована на використанні комп'ютерних (цифрових) технологій, результатом якої є художні твори/витвори/образи в цифровій формі».

Якщо говорити про конкретні сучасні інструменти, які вже активно впроваджуються у сфері культури і мистецтва, то, у першу чергу, це хмарні технології, використання яких дозволяє широко популяризувати культурну спадщину (книги, картини, орнаменти, старі кіноплівки тощо) і робить їх доступними для перегляду та вивчення.

На перетині технологій і творчості виникають нові подієві формати, а виставки сучасного мистецтва перетворюються на технологічний хеппінг з ухилом у науку й медіа. Так, новим трендом музейно-виставкових просторів стає інтерактивна взаємодія і когнітивні інструменти. Для офлайн-відвідувачів музеїв і галерей пропонується новий технологічний аксесуар – цифрове перо, яким можна навести на картину чи інсталяцію, і з'явиться її детальний опис. Також усі мистецькі об'єкти можна використати як основу для власних робіт і намалювати чи домалювати на цифровій панелі за допомогою стилуса, розташованого на іншій стороні пера. Всі виконані відвідувачем малюнки та оздоблення завантажуються на його персональний Е-майл, вказаний на квитку.

Британський музей додав до вражень відвідувачів досвід доповненої реальності: якщо навести смартфон на стародавню статую, то можна побачити відсутні елементи, які постраждали або зникли з часом. А художня галерея в Онтаріо представила мобільний додаток ReBlink, що «оживляє» картини, достатньо лише навести камеру смартфона на одне з полотен. Додаток не тільки робить картини анімованими, а й надає їм сучасних рис: персонажі позують для відвідувачів, роблять селфі або гортають стрічку новин тощо.

Активного розвитку й використання набуває сьогодні такий вид цифрового мистецтва, як «3D-mapping» (3D-меппінг), технологічні інструменти якого дозволяють проєціювати фото або відео на будь-який рельєфний об'єкт чи 3D-сцену, що створює ілюзію трансформації. Найпоширенішими видами 3d-mapping є: архітектурний, інтер'єрний (всередині приміщень), об'єктний (об'ємні відео інсталяції на об'єкти), лицьовий (меппінг на обличчя або самого обличчя), водяний меппінг (проєкції на воді) та 3D-меппінг на деревах.

Досить незвичайним видом цифрового мистецтва є «дигітальна література (поезія)». Організація електронної літератури (ELO) визначає її як «цифрове за походженням літературне мистецтво, що використовує трансмедійні можливості цифрового середовища... Твори, яким приналежні літературні складники та які використовують контексти і можливості, надані комп'ютерами». Найвідомішим жанром цифрової поезії є «генеративні вірші» – словотворчі елементи/об'єкти, що укладені програмою за певним алгоритмом із заданої бази слів чи фраз. Прикладом такої літератури є вірш «Dial» («Набери мене»), який являє собою ілюстрацію людського спілкування через Інтернет: два ізольовані голоси діалогізують час від часу, а час їхньої відповіді та спілкування можна задавати кліками на годинникових позначках унизу сторінки. Інші вірші такого плану можуть бути оздоблені аудіофайлами, як, наприклад, «Say Their Names!» («Скажіть їхні імена!»). Програма за певним алгоритмом генерує та озвучує список імен: кожне ім'я з'являється на екрані, прописане великими літерами на чорному фоні, а під ним – місце та дата смерті. Коли ім'я зникає, воно автоматично додається до сірого списку нагорі.

Активне впровадження технології та механіки відеоігор у видовищному мистецтві дозволяє сучасні театральні вистави перетворювати на «театри-квести», виходити за рамки однієї сцени.

На сьогодні, аж надто жваво у пресі обговорюється тема, що за нинішніх темпів розвитку технологій у майбутньому людина поступиться машині сферою мистецтва. Цей галас було спричинено тим фактом, що наприкінці серпня 2022 року мережу облетіла новину про перемогу керівника компанії Incarnate Games Джейсона Аллена на конкурсі образотворчих мистецтв у США. Пікантність ситуації надав той факт, що свою картину під назвою «Театр космічної опери» переможець створив за допомогою штучного інтелекту Midjourney: робот згенерував зображення на підставі запиту. За словами Джейсона Аллена, робота над «полотном» тривала кілька тижнів. Спочатку у нього пішло багато часу на створення точного опису майбутньої картини. Після цього він додатково обробив зображення за допомогою програм Photoshop та Gigapixel AI. У результаті файл був надрукований на полотні і представлений журі.

Дискутуючи зі своїми опонентами, переможець конкурсу звернув увагу, що творчий елемент все ж таки був присутній у цій роботі, адже саме людина створила опис та сформувала запит. Штучний інтелект давно використовують для створення зображень, але ніколи раніше він не забирав перемогу на творчих конкурсах у художників.

Нещодавно стало відомо, що AI-художник Votto вже встиг заробити мільйон доларів на продажі цифрових картин. Швидкість його роботи вражає: за день штучний інтелект генерує близько 300 робіт. Щотижня одна з них після перемоги у голосуванні на форумі виставляється на NFT-аукціоні SuperRare.

Також штучний інтелект може доповнювати кожну роботу рядками абстрактної поезії, написаної програмою GPT-3.

Тож, питання «Чи реальна загроза творчим професіям?» залишається відкритим. Роботи справді можуть у сотні разів швидше генерувати картини, які за технічними параметрами нічим не будуть гіршими за роботи реальних художників. Але проблема полягає в тому, що жодна з них не є витвором мистецтва. Картина лише підбиває підсумки творчих шукань автора. Саме такий провенанс наділяє твір сакральною цінністю. Цифрова картина несе на собі відбитки особистості автора, його долі та всього того, що робить нас людьми. З цієї причини довільне комбінування образів, кольорів та форм генератором випадковостей ніколи не зможе конкурувати із творами реальних художників.

Єдине, що очікується у майбутньому, – це поступове витіснення роботами штучного інтелекту неякісних шаблонних картин, створених ремісниками. Хоча справжнє мистецтво завжди буде в ціні.

Протягом усієї історії людства мистецтво і наука повсюдно і багатогранно взаємодіяли. Існують галузі, коли саме мистецтво впливає на технологію і виробництво, а також ті галузі, де процес такої взаємодії виглядає більш ніж природно (прикладом такої взаємодії служать дизайн та архітектура). Від того що техніка і мистецтво знаходяться в безперервному розвитку, їхня взаємодія завжди залишається динамічною і актуальною.